

Determinismo e Libero Arbitrio: un dibattito radicato nella Storia e Filosofia della Scienza riproposto dal Superdeterminismo

- **Determinismo e Libero Arbitrio:**

In fisica il determinismo meccanicistico è il principio secondo il quale, in base alla formulazione matematica della meccanica classica, l'evoluzione temporale di un sistema è completamente determinata quando si conoscano a un dato istante t_1 posizioni e velocità di tutti i suoi punti. In tal modo, per effetto di una causa nota è sempre possibile conoscere posizione e velocità di tutti quei punti anche in ogni istante t_2 successivo; cosa che può essere estesa a tutti gli istanti che seguono nel tempo. In definitiva il determinismo indica quella concezione per cui in natura nulla avviene per caso, invece tutto accade secondo rapporti di causa effetto e quindi per necessità.

Si può così affermare che il determinismo è una concezione filosofica (filosofia della scienza) a carattere accentuatamente meccanicistico, secondo la quale ogni fenomeno o evento del presente è necessariamente determinato da un fenomeno o evento accaduto nel passato.

Immediatamente, intorno al concetto di determinismo è sorto un dibattito che vede opposto il concetto di libertà; opposizione secondo cui in un mondo strettamente causale, ossia determinato da una sequenza di cause-effetti, non vi può essere spazio per il libero arbitrio.

Uno dei primi scienziati ed epistemologi moderni ad occuparsi, suscitare ed alimentare questo dibattito è stato Karl Max Planck (1858-1947), fondatore della moderna fisica quantistica. Egli è stato fra i primi a porsi il problema del rapporto tra la fisica classica e la nuova fisica quantistica.

“Sulla delicata questione del determinismo egli afferma che se dall'esterno il mondo appare come legato da un rapporto di causa, da un punto di vista interno, soggettivo, la volontà appare libera. Quindi c'è il determinismo per il passato e la libertà per il futuro”

(M. Planck, La conoscenza del mondo fisico, trad. di E. Persico e A. Gamba, Boringhieri, Torino, 1964, pagg. 326-327). Al riguardo vedasi ad es. il seguente link:

http://www.filosofico.net/Antologia_file/AntologiaP/PLANCK_%20CAUSALITA%20E%20LIBERTA.htm che evidenzia anche il seguente estratto:

“Secondo il risultato delle nostre ricerche, l'opposizione fra una rigorosa causalità e il libero arbitrio è soltanto una difficoltà apparente che si basa sulla formulazione del problema. Quindi la risposta alla domanda se la volontà sia legata o no alla causalità, suona in modo diverso secondo il punto di partenza che si è scelto per la considerazione. Da un punto di vista esterno, oggettivo, la volontà è legata causalmente; da un punto di vista interno, soggettivo, la volontà è libera. In altre parole: una volontà esterna è legata causalmente, e ogni azione volontaria di un altro uomo si può – almeno in linea di principio, e quando si abbia una conoscenza sufficientemente precisa delle condizioni iniziali – determinare come conseguenza necessaria in tutte le sue particolarità per mezzo della legge di causalità. Quanto questo programma possa essere portato avanti, è soltanto una questione di intelligenza dell'osservatore. Al contrario, la propria volontà è comprensibile causalmente soltanto per le azioni passate, ma è libera per quanto riguarda le azioni future. È impossibile dedurre il comportamento futuro razionalmente dalle circostanze presenti e dagli influssi dell'ambiente, anche da parte di una intelligenza superiore [...].

Le nostre considerazioni ci hanno condotto ad affermare che la trattazione causale vien meno proprio nel punto in cui sarebbe più importante per la nostra vita. Nessuna scienza, nessuna autoconoscenza ci spiega come dobbiamo comportarci in una data situazione. Qui noi abbiamo bisogno di un'altra guida, di una guida che non si basi sulla nostra intelligenza, ma che agisca direttamente sulla nostra volontà, facendoci vedere in ogni situazione la direzione da seguire per le nostre azioni. Qui, a colmare il vuoto lasciato dalla scienza, si presenta come completamento necessario l'etica. Essa aggiunge al “sei costretto” causale il “devi” morale; essa pone accanto alla pura conoscenza il giudizio, che è estraneo a ogni considerazione scientifica causale.”
(Novecento filosofico e scientifico, a cura di A. Negri, Marzorati, Milano, 1991, vol. IV, pagg. 851-852)

Alla ricerca di come poter mettere d'accordo la coscienza viva della nostra libertà, che ci rende pienamente responsabili delle nostre azioni, con la convinzione della necessità causale di tutti gli avvenimenti, Planck riflette sull'eterna tensione che si crea fra

determinismo e libero arbitrio in due saggi. Questi saggi sono stati peraltro raccolti e presentati di recente dal francescano Paolo Benanti in un unico volume intitolato Libero Arbitrio (vedi <http://www.castelveccchieditore.com/prodotto/libero-arbitrio/>). Il primo di detti saggi, Legge di causalità e libero arbitrio, è il testo di un discorso pronunciato all'Accademia prussiana delle scienze il 17 febbraio 1923; il secondo, Sulla natura del libero arbitrio, è una prolusione tenuta nella sede di Lipsia della Società filosofica tedesca il 27 novembre 1936. Come sottolinea Benanti, emerge da queste pagine non solo il fisico che cerca di spiegare i fenomeni della natura, ma anche l'epistemologo e il filosofo che scandaglia gli abissi dell'animo umano, in un mondo ormai privo di certezze.

Un più ampio completamento e aggiornato scorcio su questi temi dibattuti secondo tendenze contemporanee è reperibile in rete nella tesi di dottorato: "Il dibattito sul libero arbitrio nell'ambito della filosofia analitica contemporanea" al seguente link : <http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/6540/955903-1165730.pdf?sequence=2> . Da essa si trae la seguente citazione:

".....Popper (1972: 222)..... dice che «il determinismo fisico ... è un incubo perché asserisce che il mondo intero, con tutto ciò che contiene, è un enorme meccanismo e che noi nulla siamo se non piccoli ingranaggi o, al massimo, piccoli sotto-meccanismi». La volontà, secondo questo punto di vista, deve in qualche modo sfuggire alla catena causale."

- **Il Superdeterminismo ripensato**

Un recentissimo paper scientifico dal titolo Rethinking Superdeterminism, disponibile al link seguente <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphy.2020.00139/full> e la traduzione dell'Abstract, che ne riassume i contenuti, è la seguente:

"La meccanica quantistica ha infastidito i fisici sin dalla sua concezione più di 100 anni fa. Mentre alcuni dei dubbi, come per esempio il non essere intuitiva, sono puramente estetici, la meccanica quantistica ha un grave difetto: manca di una descrizione fisica del processo di misurazione. Questo "problema di misurazione" indica che la meccanica quantistica è almeno una teoria incompleta - buona per quanto va, ma manca un pezzo - o, più radicalmente, ha bisogno di una revisione completa. Qui descriviamo un approccio che può fornire questo completamento o sostituzione ricercati: il Superdeterminismo. Una teoria superdeterministica è una teoria che viola il

presupposto dell'indipendenza statistica (ossia, che le distribuzioni di variabili nascoste sono indipendenti dalle impostazioni di misurazione). L'intuizione suggerisce che l'indipendenza statistica è un ingrediente essenziale di qualsiasi teoria della scienza (non importa la fisica), e per questo motivo il superdeterminismo viene in genere scartato rapidamente in qualsiasi discussione sui fondamenti quantistici. Lo scopo di questo articolo è spiegare perché le obiezioni esistenti al superdeterminismo si basano sull'esperienza con la fisica classica e i sistemi lineari, ma che questa esperienza ci inganna. Il superdeterminismo è un approccio promettente non solo per risolvere il problema di misurazione, ma anche per comprendere l'apparente non località della fisica quantistica. Soprattutto, discuteremo di come sia possibile testare questa ipotesi in un modo (quasi) indipendente dal modello.”

Questa proposta sembra destinata a riaccendere ed approfondire non solo il (vero o apparente) dibattito mai sopito intorno alla vecchia opposizione tra determinismo e libero arbitrio, ma anche intorno a fondamenti della fisica teorica e sperimentale. In una qualsiasi situazione sperimentale l'insieme costituito dall'apparato di osservazione più osservatore è riconosciuto come portatore di variabili indipendenti, ossia dotato di libera scelta.

Ma vediamo cosa si rileva al riguardo nel paper proposto in alcuni dei suoi punti :

“Il superdeterminismo è spesso riconosciuto come una scappatoia sperimentalmente non chiusa (vedi ad esempio [2]) con la quale si può spiegare in modo deterministico le violazioni osservate della disuguaglianza di Bell. Tuttavia, per una serie di ragioni, molti fisici pensano che il superdeterminismo sia un no-starter (n.d.a. nessuna possibilità di essere efficace). Per esempio, sostengono che il superdeterminismo trasformerebbe gli sperimentatori in zombi senza cervello, incapaci di configurare liberamente i loro apparati sperimentali. Un argomento simile afferma che il superdeterminismo implica l'esistenza di cospirazioni non plausibili tra quelli che altrimenti verrebbero considerati processi indipendenti. In alternativa, sembrerebbe portare a cause che si propagano all'indietro nel tempo. Soprattutto, si sostiene, il superdeterminismo minerebbe fatalmente la nozione di scienza come obiettivo perseguito. In breve, il superdeterminismo è ampiamente considerato morto tra i flutti.

.....

La caratteristica più distintiva delle teorie superdeterministiche è che violano l'indipendenza statistica.

.....

Pertanto, non dovremmo interpretare l'indipendenza statistica come un'affermazione sulle proprietà del mondo reale, ma capirla come un'ipotesi matematica del modello con cui abbiamo a che fare.

.....

In sintesi, l'indipendenza statistica non è qualcosa che può essere testato direttamente dall'osservazione o dall'esperimento perché attinge implicitamente situazioni controfattuali, possibilità matematiche che non osserviamo e che, a seconda del modello o della teoria, possono o meno esistere.

.....

Il presupposto dell'indipendenza statistica è spesso definito come "scelta libera", poiché può essere interpretato nel senso che lo sperimentatore è libero di scegliere l'impostazione di misurazione indipendentemente dal valore delle variabili nascoste. Ciò ha avuto l'effetto di antropomorfizzare quella che è semplicemente un'ipotesi matematica di un'ipotesi scientifica. Diamo quindi un'occhiata alla relazione tra l'indipendenza statistica e i processi fisici che sono alla base della libera scelta o della libera volontà in generale."

.....

Chiaramente, le leggi della natura sono un vincolo che può impedirci di fare ciò che vogliamo fare. Per avere il libero arbitrio, quindi, è necessario usare la nozione compatibilista del libero arbitrio, anche se si considera fondamentale la meccanica quantistica nella sua forma attuale. Il libero arbitrio è quindi solo un riflesso del fatto che nessuno può dire in anticipo quali decisioni prenderemo."

- **Rilievi conclusivi su le "Prime Impressioni"**

Si tratta di un argomento complesso che andrebbe studiato a fondo anche negli aspetti matematici proposti, ma una serie di "Prime Impressioni" si possono trarre.

Con il Superdeterminismo sembra quasi che la Scienza sia costretta in un angolo. Da un lato, se accetta il Superdeterminismo, non solo riaccende la polemica sul Libero Arbitrio, ma rischia di esporre se stessa – per come è oggi conosciuta, nel bene e nel male – a incertezze e polemiche ad ogni piè sospinto, perdendo credibilità e coerenza. Dall'altro lato, se il Superdeterminismo è negato la Scienza è costretta a far crollare gli

ultimi dubbi sulla retrocausalità . Ciò implica dover ammettere che l'universo è causalmente determinato dal futuro, piuttosto che dal passato (ossia "Teorie del Punto Omega" > J.F.Tipler/P.T.de Chardin).